

**TEXNIK DIAGNOSNIKA USULLARI ORQALI BANK SOHASIDAGI
BANKOMAT QURILMALARINING (MIKROPROTSESSORLI QURILMALARINING)
ISHONCHLILIGINI OSHIRISH**

ABRAYEVA MAHLIYO OLIMJON QIZI

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida
katta o'qituvchisi**

abraevaM@tsue.uz

Annotatsiya. Intelektual asinxron axborot uzatish modullari zamonaviy va murakkab tizimlarda muhim rol o'ynaydi. Asinxron axborot uzatish modullari o'rtasida ma'lumot almashish va shu tariqa axborotlarni kuzatish va nazorat qilish uchun ishlatiladi. Axborot uzatish va yig'ish murakkab tizimlar ta'minotining hozirgi va kelajakdagi xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shishi mumkin. Bu esa tizimlarni texnik ekspluatatsiya qilish jarayonlarining modellarini ishlab chiqishda tasodifiy jarayonlarning matematik nazariyasini yangi yo'nalishlaridan foydalanish, murakkab Asinxron axborot uzatish modellarning ishlash qobiliyatini yaxshilash va ularning samaradorligini oshirish jarayonlarini muvaffaqiyatli boshqarish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Asinxron, AAUM (Asinxron axborot uzatish moduli), testlash, diagnostika, intellektual, utilizatsiya, MP (mikroprotsektor), MPQ (mikroprotsektorli qurilma) KIS (katta integral sxema), EKIS (eng katta integral sxema).

I. KIRISH.

So'ngi yillarda bank sohasidagi mikroprotsektorli qurilmalari ya'ni asinxron axborot uzatish modellari orqali ma'lumotlarni o'z vaqtida va sifatli uzatish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bundan ko'rinib turadiki bu hududiy taqsimlangan murakkab texnik komplekslarni aks ettiradi. Murakkab AAUMlar uchun zarur bo'lgan ta'mirlash, tiklash ishlarini ta'minlash va texnik xizmat ko'rsatish muhim muammo bo'lmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun AAUMni tanlashda, uni ishlab chiqaruvchilari faqat kafolat muddatida emas, balki xizmat qilish muddatining oxirigacha, ya'ni ishlash qobiliyati tugashigacha texnik qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. AAUMni xarid qilishda, tizimni ta'mirlash va unga texnik xizmat ko'rsatishga bo'ladigan uzoq muddatli

sarf-xarajatlarni ham hisobga olishi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Taklif qilinayotgan xizmatlar sifati asosan AAUMLarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish jarayonini tayyorlash va tashkil etishga bog'liq. Shuning uchun hududiy taqsimlangan AAUMLarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish usullarini takomillashtirish muammosi borgan sari katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bu borada rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSh, Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Ukraina va Rossiya axborotlar uzatish tizimlarining mikroprosessorli qurilmalarida nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash, qidirish va nosozliklar joyini topish, diagnostika vositalarini ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanmoqda. Respublikamizda zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish, elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishning yaxlit tizimini yaratish, davlat organlarining aholi bilan muloqot qilishining yangi mexanizmlarini joriy etish yuzasidan izchil ishlar olib borilmoqda. Bank sohasidagi axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida ko'plab iqtisodiyotning real sektorida innovatsiyalarni joriy qilishga ko'maklashish, raqamli iqtisodiyot o'sishini rag'batlantirish, shu jumladan ishlab chiqarishda kompleks avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish; taqdim etilayotgan telekommunikatsiya xizmatlarining yuqori sifatini ta'minlash maqsadida axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari sohasida qonun hujjatlariga rioya etilishining davlat nazoratini amalga oshirish; axborot texnologiyalari va kommunikasiyalarni qo'llash va rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqish, ushbu sohani yanada rivojlanishini ta'minlaydi [1, 16, 17]. Bank sohasi uchun kerakli bo'lgan mikroprosessorli qurilmalarni ishlab chiqarish bosqichida nosozliklarni qidirib topish va bartaraf etish sarf – xarajatlari, qurilmani yaratishga ketadigan mablag'ning 30 – 50 % gacha tashkil etadi. Eksploatatsiya bosqichida esa, almashtiriladigan nosoz elementni qidirib topishga sarflanadigan vaqt tizimni ish holatiga qayta tiklashga sarflanadigan vaqtning 80 % gacha tashkil etadi. Umuman esa, nosozlikni qidirish, topish va bartaraf etish bilan bog'liq bo'lgan sarf-xarajatlar, nosozlik har-bir texnologik bosqichdan o'tishda 10 marta oshib boradi [2].

Ushbu maqolada AAUM larni texnik diagnostika qilishning sxemalari va testlash usullarini ko'rishingiz mumkin.

II. INTELEKTUAL AXBOROT UZATISH MODELINI TESTLASH JARAYONI.

Murakkab AAUMLar uchun zarur bo'lgan ta'mirlash, tiklash ishlarini ta'minlash va texnik xizmat ko'rsatish muhim muammo bo'lmoqda.

AAUMni tanlashda, uni ishlab chiqaruvchilari faqat kafolat muddatida emas, balki xizmat qilish muddatining oxirigacha, ya'ni ishlash qobiliyati tugashigacha texnik qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Shunday qilib, AAUMni xarid qilishda, tizimni ta'mirlash va unga texnik xizmat ko'rsatishga bo'ladigan uzoq muddatli sarf-xarajatlarni ham hisobga olishi lozim.

Taklif qilinayotgan xizmatlar sifati asosan AAUMLarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish jarayonini tayyorlash va tashkil etishga bog'liq. Shuning uchun hududiy taqsimlangan AAUMLarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish usullarini takomillashtirish muammosi borgan sari katta ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Hozirgi vaqtda AAUM funksiyalarining ishonchliligini oshirishni quyidagi asosiy yo'nalishlari mavjud [2, 3, 4, 7, 10, 13]:

1. Birinchi navbatda ishonchlilik yuqori ishonchli komponentlarni ishlatish hisobiga oshiriladi. Bu yo'nalish katta miqdordagi sarf-xarajatlar bilan bog'liq bo'lib, ta'mirlashga yaroqlilik

muammosini emas balki ishdan chiqishsiz ishlash masalasini yechimini topishni ta'minlaydi. Tizimlar yaratilishida yuqori darajada ishdan chiqishsiz ishlashga bo'lgan bir tomonlama yondashish (mukammal element baza va tugunlarni ishlatish hisobiga) ta'mirlashga yaroqlilikni hisobga olmagan holda, oxirida va juda ko'p holatlarda, real sharoitlardagi ekspluatatsiyada tayyorgarlik koeffitsiyentining o'sishiga olib kelmaydi. Buning sababi hatto yuqori malakali mutaxassislar diagnostikani an'anaviy texnik vositalardan foydalangan holda, zamonaviy murakkab AAUMLardagi nosozliklarni topish va lokalizatsiyalashga ta'mirlashning aktiv vaktini 70-80% gacha sarflashadi [8, 9, 10, 11].

2. Ishonchlilikni oshirishning ikkinchi yo'li texnik vositalar va aloqa kanallarini rezervlash yoki dubllash. Ushbu yo'nalish katta iqtisodiy va mehnatni sarflashni talab etadi. Bu esa ayrim hollarda o'zini oqlamagan, bekor ketgan sarf-xarajatlarga olib keladi va undan tashqari bu holda rezerv kanallarini ulovchi qurilmalarning yuqori ishonchliligi talab qilinadi.

3. Bu yo'nalish, texnik diagnostika vositalari orqali ta'mirlashga yaroqlilik ko'rsatkichlarini yaxshilash yo'li bilan texnik va ekspluatatsiya xarakteristikalarini yaxshilash bilan bog'liq. Shuni qayd etish lozimki, mavjud bo'lgan AAUMLarda, uzatuvchi va qabul qiluvchi (modem, kodeklar, sinxronizatsiya qurilmalari va h.k) qismlaridagi apparat manbalaridan kelib chiqadigan xatolarni kanal xatolaridan selektorlashni tezkor amalga oshiradigan vositalar yo'q. Bunday AAUMLarda ishdan chiqish faktini aniqlab topish, apparat manbalaridan kelib chiqadigan nosozliklarni qidirish va lokalizatsiyalash "Aloqa avariyasi" rejimida amalga oshiriladi. Undan tashqari, mavjud bo'lgan nazorat va diagnostika vositalari profilaktika-ta'mirlash rejimlarda amalda qo'llash mumkin. Bu esa nosozlik paydo bo'lishi va aniqlanishi orasida kattagina fazo-vaqt uzilishiga olib keladi. Bu esa oxirida nosozlik manbasini va sababini topish va lokalizatsiya qilishda katta iqtisodiy va vaqt sarflariga olib keladi.

Shu sababli, ta'mirlashga yaroqlilik ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida, apparat manbalari hisobiga paydo bo'ladigan xatoliklarni operativ aniqlash, AAUMLar bloklarida (modemlar, kodeklar, sinxronizatsiya qurilmalarida va h.k) paydo bo'ladigan ishdan chiqishlar va rad etishlarning joyini va nosoz tugunning funksional sxemasidagi nosozliklar joyini topish va lokalizatsiyalash maqsadida maxsus choralar ko'rib qo'yish kerak.

AAUMLarni texnik soz holatini saqlab turish maqsadida, ularning texnik holatini diagnostika qilish, zarur bo'lgan sifatli ishlash darajasini saqlash (yoki tiklash) uchun mo'ljallangan dasturiy va apparat vositalari jamlanmasidan iborat diagnostika va nazorat quyi tizimi yaratiladi. AAUMLarni nazorat va diagnostika qilish vositalari ishdan chiqishlarni topish va bartaraf etish murakkab jarayonlarini tezlatish, qurilmalar bekor turish vaqtini kamaytirish imkonini beradi.

AAUMLar elementlari kanal hosil qiluvchi apparatura, kommutatsiya tizimlari, oxirgi apparaturalar va h.k. lardan iborat.

AAUM texnik vositalarining asosiy ishonchlilik mezoni to'xtovsiz ishlashni anglatuvchi rad etishsiz ishlashni o'rtacha vaqtini va qurilmani yoki elementni ta'mirga yaroqliligini bildiruvchi o'rtacha qayta tiklash vaqtidan tarkib topgan tayyorgarlik koeffitsiyenti bo'ladi.

Ekspluatatsiya sharoitida AAUM texnik vositalari uchun muhim xususiyat ta'mirga yaroqlik xususiyati bo'ladi, ya'ni bu bir tomonlama AAUM texnik vositalarining to'xtovsiz ishlashi yuqori darajasiga erishish ta'mirga tayyorlik zararida ko'pincha K_t ishonchliligini ta'minlamaydi, nosozliklarni bartaraf etishning murakkabligi, ularning qayta tiklanish vaqtini ko'paytirib yuboradi. Shuning uchun AAUM zamonaviy texnik vositalarining murakkab MPQLarini uzluksiz ko'payib borishi

raqamli sxemalarni diagnostika qilish usullari bo'lgan qiziqish bilan tushuntiriladigan, ularga ta'mirga tayyor bo'lgan talabni oshishi bilan belgilanadi.

Raqamli sxemani diagnostika qilishning barcha ma'lum usullarini testli va kompaktli usullarga ajratish mumkin. Raqamli sxemani diagnostika qilish test usuli katta uzunlikdagi ketma-ketlikni shakllantirishga asoslanadi. Testlash jarayonini o'zini tekshirish uchun esa, sxemani reaksiyasiga ta'sir qiluvchi xuddi shu uzunlikga ega etalon chiqishi va test ketma-ketligini saqlaydi.

Raqamli sxemalarni reaksiyalarida olingan natijalar etalonlarga mos kelsa u soz holatda deb hisoblanadi, teskari holatlarda raqamli sxema nosoz deb va u nosoz holatda deb hisoblanadi.

Diagnostika qilishning testli usulining kamchiligi u test ketma-ketligini, test jarayonini shakllantirishga hamda murakkab testlash vositalarini ishlab chiqishga sezilarli katta vaqt sarflaydi.

Bundan tashqari, murakkab testlash jarayoniga ega MPQLari bilan taqqoslanganda, diagnostika qilishning testlash usulini qo'llashga ko'proq vaqt kerak bo'ladi.

III. INTELEKTUAL AXBOROT UZATISH MODELINING DIAGNOSTIKA VOSITALARI.

MPQLarning ishonchliligiga oshib boruvchi talablar, hayot davrining har bir bosqichlari uchun nazorat va diagnostika qilishning zamonaviy texnik vositalari va usullarini yaratish va tadbiiq etish zaruriyatini yaratadilar. AAUMLarda KIS, EKIS va MPQLarini keng qo'llanilishi, so'zsiz qabul qilinadigan afzalliklar bilan birgalikda ekspluatatsiyada bir qator jiddiy muammolarni ham yaratdi. Bu muammolar birinchi navbatda nazorat va diagnostika jarayonlari bilan bog'liqdir. Ishlab chiqarish bosqichida nosozliklarni qidirib topish va bartaraf etish sarf – xarajatlari, qurilmani yaratishga ketadigan mablag'ning 30 – 50 % gacha tashkil etadi. Ekspluatatsiya bosqichida esa, almashtiriladigan nosoz elementni qidirib topishga sarflanadigan vaqt tizimni ish holatiga qayta tiklashga sarflanadigan vaqtning 80 % gacha tashkil etadi. Umuman esa, nosozlikni qidirish, topish va bartaraf etish bilan bog'liq bo'lgan sarf-xarajatlar, nosozlik har-bir texnologik bosqichdan o'tishda 10 marta oshib boradi [2, 5, 6, 9, 12, 14]. Integral mikrosxemalarni kirish nazoratidan boshlab ekspluatatsiya bosqichida nosozlik topilgunga qadar bo'ladigan sarf-xarajatlar 1000 marotaba ortadi. Ushbu muammoni yechilishi nazorat va diagnostika masalalarini kompleks yechimini topishdadir, chunki diagnostika tizimlari AAUM hayotining barcha bosqichlarida ishlatiladi. Bu esa ishlab chiqarish va ekspluatatsiya bosqichlarida ta'mirlash, tiklash va xizmat ko'rsatish ishlarini yanada jadallashtirilishini talab etadi.

Texnik diagnostika qilish tizimi uchta asosiy elementlarni diagnostika qilish obyektini, texnik diagnostika qilish vositalarini va inson-operatorni o'z ichiga oladi [1, 15].

Bank sohasidagi mikroprotessorli qurilmalarini diagnostikasi uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan nazorat va diagnostika qurilmalari, usullarida printsipial o'zgarishini tushunish, tekshirish va rivojlanish yo'nalishlari paydo bo'lish maqsadida mavjud nazorat va diagnostika usullarni ko'rib chiqamiz.

Texnik obyektlarni testli va funksional diagnostika qilish umumlashtirilgan sxemalari 1.1a va b-rasmlarda keltirilgan, bu yerda,

DQO-diagnostika qilish objekti;

YaTV-yaroqsizliklarni tuzatish vositalari;

Kj-ajratib qo'yilgan yaroqsizlikli sxema;

L_j-ta'mirlangan sxema;

T_j-DQO ga beriladigan testli ta'sir;

R_j- DQT ga beriladigan TJ ga DQO reaksiyasi.

Ishchi ta'sir

Ishchi ta'sir

1.1-rasm. Testli va funksional diagnostika qilishning umumlashtirilgan sxemasi.

Umumiy nazorat turini sxemasi 1.2-rasmda keltirilgan.

Bank sohasidagi mikroprotessorli qurilmalarni nazorat va diagnostika qilish muammolariga bag'ishlangan ko'psonli zamonaviy ishlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda turli usullar keng tarqalmoqda. Hatto elektron nazorat usullari ikkita asosiy guruhga bo'linishi mumkin (1.3-rasm):

1. Test orqali;
2. Funksional.

Testli usulni qo'llashda berilgan nosozlik sinfi uchun boshqaruv va dinamik testlar sintezining vazifasi vujudga keladi: o'zgarmas nosozliklar, qisqa tutashuv, uzilishlar, elementlar nosozligi va h.k. Nosozliklarni turini chegaralashda test usulda ko'p hollarda qo'llaniladigan "bir xil 0" va "bir xil 1", yana bir vaqtda paydo bo'luvchi nosozliklar soni bittagacha va doimiy nosozlik turini cheklash, ya'ni butun test vaqtida bir usulda nosozlikni paydo bo'lishi, test usullari sifatida hisobga olinadigan va olinmaydigan mantiqiy sxemalar va testlar topish sintezi ishlab chiqarish imkonini beradigan: haqiqiylik jadvali usuli, bul differentsiallash usuli, Armstrong algoritmi, x-kublar usuli va D-kublar uslubidan foydalaniladi.

Hozirgi vaqtda determinlashgan usuldan foydalanishi bilan birga xarakteristik axborotlarni statistik tahlili ishlab chiqarish sxema orqali mantiqiy sxemalar nazorati usuliga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Muammoga bunday yondoshish sxemali ishlash jarayonida bevosita uni boshqarish imkonini beradi.

Funksional nazorat o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- ishga yaroqliligini tekshirish;
- nosozlikni qidirish;
- buzilishga yo'l qo'ymaslik vazifalarini o'z ichiga oladi.

Funksional nazorat usuli to'rtta asosiy belgi bilan farqlanadi:

- kirish generatsiyalari ta'sir usuli;
- chiqish generatsiyalari usuli;
- tekshirilayotgan tizimlar chiqish reaksiyalarini haqiqiy bilan solishtirish usuli;
- tahlil va diagnostik qo'yish usuli orqali.

Vaqt masshtabiga bog‘liq holda funksional nazorat statik va dinamik turlarga bo‘linadi. Agar statik funksional nazorat bo‘lsa u past tezlikdagi jarayonda amalga oshiriladi, dinamik nazorat esa boshqarish tizimlarini tezlashishida haqiqiy vaqt oralig‘ida amalga oshiriladi va maksimal tezlikga yaqin. Shunga binoan statik nazorat oddiy nosozliklarni aniqlaydi, dinamik nazorat esa qiyin dinamik nosozliklarni aniqlashning imkonini beradi.

1.2–rasm. Nazorat turlari va klassifikatsiyasi.

Ko‘rib chiqilgan funksional nazorat usuli, nazoratga turlicha yondoshishga, turli nosozliklarni aniqlashga, turli nazorat ishonchlik darajasi ko‘rsatkichlariga asoslanadi. Funksional nazorat platalarda to‘liq tekshiriladi. Biroq funksional nazoratda juda yuqori nosozlikni paydo bo‘lish darajasini ta‘minlaydi.

1.3–rasm. Testli va funksional diagnostika tasnifi.

Har bir ko‘rib chiqilgan nazorat usullari biror - bir afzallikga va kamchilikga ega, shuning uchun hozirgi vaqtda ikkala usulni xarakteristikalari e‘tiborga olingan alohida vositalar paydo bo‘lgan.

IV. XULOSA.

Xulosa qilib aytganda bank sohasiga oid bo‘lgan intellektual mikroprotessorli qurilmalarning ishlash sifatini yaxshilash bu sohaning eng asosiy me‘zonlaridan hisoblanadi. Mikroprotessorli qurilmalarning testli va funksional diagnostika usullari hozirgi kundagi muhim usullardir. Bundan tashqari bu qurilmalarning tuzilgan jadval orqali nazorat va klassifikatsiya qilish ishni yanada osonlashtiradi va bu orqali bank sohasi uchun iqtisodiy tomonni ham tejashga olib keladi. Maqoladagi keltirib o‘tilgan yondashuvlar adaptatsiyalanishga zaruriyati bo‘lgan tasodifiy ta’sirlar sharoitida boshqarishning murakkab sxemalarini yaratadigan va ishdan chiqishlarga, chidamlilik xususiyatlariga

ega bo'lgan AAUM larni ishlab chiqishni taqozo etadi. Ko'rib chiqilgan funksional nazorat usuli, nazoratga turlicha yondoshishga, turli nosozliklarni aniqlashga, turli nazoratlarning ishonchlik va himoyalani darajasi ko'rsatkichlariga asoslanadi. Chunki funksional nazoratlar platalarda to'liq va aniq tekshiruvdan o'tadi. Usullarning tahlili asosida aytilish mumkinki, MPQlarning ishonchligini oshirishning samarali usullaridan biri texnik diagnostika vositalari va usullari hisoblanadi. MPQlarning texnik vositalari asosiy test va funksional usullarini tahlili ko'rib chiqildi.

V. ADABIYOTLAR.

1. Abrayeva M.O., "Bankomat qurilmalarini monitoring tizimini mikrokontroller asosida xavfsizligini ta'minlash", "Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi III respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2024-yil 26-mart, 115-118-betlar.
2. Арипов М.Н., Джураев Р.Х., Джаббаров Ш.Ю. «Техническая диагностика цифровых систем» Учебное пособие. ТУИТ, Ташкент 2006.
3. Амирсаидов У.Б., Аббасханова Х.Ю., Балтаев Ж.Б. Методы оценки надежности сети передачи данных с учётом воздействия внешних факторов, ВЕСТНИК ТашГТУ, 4/2014г., стр 27-31.
4. Amirsaidov U.B., Abbasxanova X.Yu. Raqamli texnika va mikroprotsessorlar. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. T.: "Aloqachi".2013, 272 b/.
5. Балтаев Ж.Б., Хошимов Ж.Ф. Рақамли қурилмалар яроқсизликларининг моделлари, ТАТУ хабарлари, 1(37)/2016й. 41-45 бет.
6. Балтаев Ж.Б., Элмирзаева Д.Д. Микропроцессор қурилмаларини ноаниқ тўплам элементлари ёрдамида диагностикалаш. Темир йўл транспортида ресурс тежамкор технологиялар, Хорижий олимлар иштирокидаги республика илмий-техника анжумани мақолалари тўплами. Тошкент 2018й 18-19 декабрь. –Б. 192-194.
7. Гуменюк В.М. Основы теории надежности и технической диагностики: учеб. пособие [Электронный ресурс] / инженерная школа ДВФУ. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2013. – 183 с.
8. Ғаниев С.К., Гуломов Ш.Р. Ахборот назарияси ва кодлаш. Ўқув қўлланма. – Т.: «Алоқачи», 2017, 100 бет.
9. Давыдов П.С, Иванов П.А. Эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования. – М.: Транспорт, 1990. – 161с.
10. Давыдов П.С. Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и систем. – М: Радио и связь, 1988. – 256 с.
11. Давронбеков Д.А. Методы оценки надежности цифровых элементов радиотехнических систем. – Т.: ТАТУ, 2017. – 168 с.
12. Джураев Р.Х., Джаббаров Ш.Ю., Балтаев Ж.Б. Рақамли қурилмаларнинг тўрт каналли сигнатура усулида диагностика қилишнинг моделлаштириш дастури, O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi. Elektron hisoblas'h mas'hinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risidagi guvohnoma DGU 04122.16.12.2016 у.

13. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - 832 с.
14. Хелд Г. Технологии передачи данных. 7-е изд. - СПб Питер, К.: Изд. Группа БХВ, 2003.
15. Mirzayev D.A., Abrayeva M.O., Moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish sharoitida blokcheyn texnologiyasi, “Yangi O‘zbekistonda ilm va innovatsiyalar taraqqiyot omili sifatida” mavzusida oliy o‘quv yurtlari aro respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami, 2023-yil, 410-415 betlar.
16. Abrayeva M.O, “Moliyada FinTech innovatsiyalari”, RESULTS OF NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH SCIENTIFIC JOURNAL, 2024-yil, 241-254 betlar.
17. Boltayev J.B., Abrayeva M.O, “FINTECH INNOVATIONS IN FINANCE”, МОЛИЯ ИЛМИЙЖУРНАЛ 2/2024, 5-13 betlar.